

Сергій М. Веретюк, Володимир В. Пілінський, Юрій П. Буценко
**МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗРИВУ
МІЖ ДВОМА НЕЗАЛЕЖНИМИ СИСТЕМАМИ**

У статті на основі модифікації логістичного рівняння за умов впливу потоку інновацій отримано еволюційне рівняння, яке описує динаміку розвитку технічної системи. Проведено якісний аналіз еволюції за методом інтегралу Дюамеля. Отримано розв'язок еволюційного рівняння як розвиток нелінійного диференціального рівняння Бернуллі за умов впливу потоку інновацій, що відповідає пуассонівському стаціонарному процесу з незалежними прирощеннями, розподіленими за нормальним законом. На основі розв'язку еволюційного рівняння розроблено математичну модель технологічного розриву. Отримано залежності рівня технологічного відставання від значень інтенсивності впровадження інновації, середнього значення потенціалу нововведення, а також швидкості впровадження технологій. На підставі отриманих результатів сформульовано основні практичні рекомендації щодо технологічного розвитку.

Ключові слова: логістичне рівняння; життєвий цикл технології; еволюція технології; рівняння Бернуллі; технологічний розрив.

Форм. 24. Рис. 12. Літ. 24.

Сергей М. Веретюк, Владимир В. Пилинский, Юрий П. Буценко
**МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЫВА
МЕЖДУ ДВУМЯ НЕЗАВИСИМЫМИ СИСТЕМАМИ**

В статье на основе модификации логистического уравнения при условии воздействия потока инноваций получено эволюционное уравнение, описывающее динамику развития технической системы. Проведен качественный анализ эволюции методом интеграла Дюамеля. Получено решение эволюционного уравнения в виде решения нелинейного дифференциального уравнения Бернулли в условиях воздействия потока инноваций, который соответствует пуассоновскому стационарному потоку событий с независимыми приращениями, распределенными по нормальному закону. На основе решения эволюционного уравнения разработана математическая модель технологического отставания. Получены зависимости уровня технологического отставания от значений интенсивности внедрения инновации, среднего значения потенциала нововведения, а также скорости внедрения технологий. На основании полученных результатов сформулированы основные практические рекомендации по технологическому развитию.

Ключевые слова: логистическое уравнение; жизненный цикл технологии; эволюция технологии; дифференциальное уравнение Бернулли; технологическое отставание.

Sergiy M. Veretiuk¹, Volodymyr V. Pilinskiy², Yuriy P. Butsenko³
**TECHNOLOGY GAP MODEL BETWEEN
TWO INDEPENDENT SYSTEMS**

A qualitative analysis of evolution by Duhamel's integral was performed. The solution of the evolution equation, as the solution of the nonlinear differential equations Bernoulli under the impact of the flow of innovation, which corresponds to a stationary Poisson flow of events with independent increments distributed by the normal law was obtained. On the basis of the solution of the evolution equation the mathematical model of technological gap was developed. The dependence of the level of

¹ Director of LLC "Ukrainian High Technology". Ukraine.

² National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute". Ukraine.

³ National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute". Ukraine.

technological gap of the introduction of the intensity values of innovation, the average value of the capacity of innovation and technology adoption rates was researched. Based on the results we formulated the basic practical advice on the technological development. In the article, on the basis of the modification of the logistic equation in the analysis of innovative technologies, describing the dynamics of the development of the technical system. A qualitative analysis of the evolution by the Duhamel integral method is carried out. The solution of the evolution equation in the form of a solution of the Bernoulli nonlinear differential equation under the influence of the innovation flow is obtained, which corresponds to the Poisson steady-state flow of events with independent increments distributed according to the normal law. Based on the solution of the evolution equation, a mathematical model of technological backwardness has been developed. Dependences of the level of technological backwardness on the values of innovation implementation intensity, the average value of the innovation potential, as well as the speed of technology introduction are obtained. Based on the results obtained, the main practical recommendations on technological development are formulated.

Keywords: logistic equation; life cycle of the technology; evolution of technology; Bernoulli differential equation; technological gap.

Peer-reviewed, approved and placed: 19.12.2017.

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток науки та технологій в останні десятиліття актуалізує питання формування нових стратегій постійного удосконалення для технічних та економічних систем. Епоха прогресу за лінійними законами поступово відходить.

Економічні системи (зокрема країни) через свою неоднорідність суттєво збільшують розшарування, оскільки глобальний розподіл економічних, наукових та технічних ресурсів формує так званий «технологічний розрив» (technological gap), який вже сьогодні фіксує умовну категоризацію на передові інноваційні країни та країни, що розвиваються. Для останніх це є загрозою незворотного технічного і як наслідок економічного відставання, подолання якого постає новим порядком денним для таких країн. Питання виникнення технологічного розриву, а також способи його подолання є надзвичайно актуальною задачею для України. Тому дослідження процесу формування технологічних зрушень, а також аналіз причин, які становлять основу технологічного відставання є актуальною задачею.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження питання технологічного розриву переважно обмежено аналізом економічного відставання між країнами або групами країн. Неокласична (Р. Солоу) [19] та неокейнсіанська (Р. Домар, Г.Р. Харрорд) [7] економічні теорії аналізують рівень технологічного оснащення як один з основних факторів, який визначає потенціал економічного зростання країни. Більшість досліджень вивчають технологічний розрив «post factum» і за мету ставлять визначення фактичного відставання між країнами [10]. Одним з найбільш авторитетних дослідників питання технологічного відставання є Ж. Фагерберг [13], який зокрема сформулював такі тези:

- існує тісний зв'язок між економічним і технологічним рівнем розвитку країни;
- на темпи економічного зростання країни позитивно впливає зростання в технологічному оснащенні;
- ймовірно для країн на більш низькому технологічному рівні, ніж передові інноваційні розвинені країни, можливо збільшити економічне зростання внаслідок технологічного наслідування;

- швидкість, з якою країна використовує можливості, що обумовлені технологічним розривом, залежить від здатності мобілізувати ресурси для перетворення соціальних, інституціональних і економічних структур.

Цими тезами окреслено, що для країн, які «відстають», вже створено можливості, що необхідно реалізовувати та впроваджувати, проте все залежить від внутрішніх характеристик.

Одним з напрямків дослідження технологічного відставання є використання теорії динамічних систем. Так, у роботі [1] сформульована проблематика відставання у вигляді моделі «лідер-послідовник» і за принципом максимуму Понтрягіна формалізована поведінка послідовника з позицій оптимальної за певними критеріями стратегії.

Наявний діалектичний зв'язок між технологічним розвитком та соціально-економічним станом можна пояснити таким чином. Технологічний розвиток є результатом впровадження інновацій. Інновації є конкретними технічними рішеннями, які сформовані на основі наукової та інженерної діяльності. В такому контексті обсяг та якість зазначеної діяльності цілком залежить від стану соціально-економічного простору, в якому перебувають науковці, дослідники та інженери. В свою чергу соціально-економічний ландшафт на сьогодні переважно залежить від технологічного рівня країни.

В статті проаналізовано причини виникнення технологічного відставання з позицій оцінювання технічного розвитку системи від якості та швидкості впровадження інновацій.

Важливим поняттям для аналізу технологічного розвитку є поняття «життєвого циклу технології». На якісному рівні цим терміном описують той факт, що можливості будь-якої технології є вичерпними. Протягом свого розвитку технологія послідовно перебуває в таких умовних станах [16]: початкове впровадження, зростання, насичення (рис. 1).

Рис. 1. Етапи еволюції технології [16]

Система в процесі розвитку досягає певного обмеження, яке відповідає максимальному технологічному потенціалу. У певний момент часу технологія

перестає відповідати потребам, а отже виникає попит на нову технологію, яка змінює попередню. Цей процес за змістом формує технологічну еволюційну «стрілу часу» (І.Р. Пригожин) [12] і призводить до незворотності технологічної еволюції в цілому. Попередні технології стають базою для появи наступних. Це є зразком втіленням діалектичного закону «заперечення заперечення». Тим самим можна стверджувати, що на макрорівні технологія діє як «система з пам'яттю» (Дж. Ніколіс) [5], тобто кожний наступний стаціонарний стан системи враховує попередній. Також важливо підкреслити, що етап насичення є тимчасовим стаціонарним станом, до якого прямує система у фазовому просторі параметрів.

Невирішені раніше частини загальної проблеми. Окремої уваги потребує питання щодо поведінки двох систем, які конкурують у динаміці, оскільки на сьогоднішній день основна увага дослідників зосереджена на аналізі статистичних даних з подальшим аналізом поточного технологічного розриву. Зокрема, у випадку великої кількості параметрів аналіз зведено до зменшення розмірності методом головних компонент з подальшою кластеризацією та визначенням міжкластерних відстаней, які є фактичним технологічним, економічним або соціальним розривом.

Математичні моделі в межах теорії динамічних систем (зокрема моделі популяційної динаміки) здебільшого аналізують консервативні системи (не передбачають надходження ззовні інформації, матерії та енергії) і які, вочевидь, неадекватно описують реальні системи, що є відкритими та дисипативними. У випадку ж відкритих систем основним математичним апаратом є стохастичні диференціальні рівняння, де одним із членів є випадковий процес та моделі пошуку поведінкової стратегії за принципом максимуму.

З огляду на стан вирішення проблеми, потребують на додаткове дослідження питання щодо того, яким чином формується технологічний розрив, які процеси перебувають в основі відставання/випередження і яка природа цих процесів.

Мета дослідження. Метою дослідження є розроблення математичної моделі технологічного розриву між двома незалежними системами. Зазначена модель дає змогу:

- розробити понятійний апарат у питанні відставання/випередження не лише технічних, а й економічних та соціальних систем;
- розробити математичну модель технологічного розриву, яка враховує такі фактори: потік інновацій, здатність системи абсорбувати зовнішній вплив у вигляді інновації, а також локальний (тимчасовий) потенціал, який закладено в інновацію;
- на основі отриманих результатів запропонувати основні напрями щодо усунення технологічного відставання.

Основні результати дослідження. Модель розвитку технологічної системи. Розвиток технологічної системи до певної межі можна описати S-законом [9, 16], який визначає поведінку системи в умовах обмеженого ресурсу або опору/протидії середовища. Нехай $f(t)$ – функція, яка характеризує рівень проникнення технології, P – постійна, яка визначає потенціал технології, $r > 0$ – швидкість впровадження/проникнення технології, тоді швидкість зміни технології в момент часу t буде пропорційна поточному стану технології та остаточному потенціалу. Відповідне диференціальне рівняння:

$$\frac{d}{dt} f(t) = rf(t) \left(1 - \frac{f(t)}{P} \right) \tag{1}$$

Це відоме рівняння Ферхюльста (логістичне рівняння), його класичний розв'язок [13]:

$$f(t) = \frac{f_0 P e^{rt}}{f_0 e^{rt} + P - f_0}, \tag{2}$$

де f_0 – початкова умова (або значення рівня проникнення технології в початковий момент часу).

На рис. 2 наведено розв'язки рівняння (1) за різних значень швидкості впровадження технологій r та технологічного потенціалу P .

Рис. 2. Розв'язки рівняння (1) за різних умов, авторська розробка

At the forefront of innovation through 2G, 3G and 4G cycles

Рис. 3. Еволюція безпроводових технологій [18]

Розглянемо еволюцію технічної системи, на яку впливає послідовність інновацій. Припущення:

- момент початку впливу інновації, є моментом початку S-подібного розвитку системи до наступного рівня;
- інновація визначає максимальний потенціал розвитку на обмеженому часовому інтервалі.

Якісний аналіз: описову модель «black box» – «чорний ящик» (рис. 5) (тобто структура системи невідома).

Рис. 5. Модель системи як «чорного ящику» [11]

Зробимо це такі припущення:

- досліджувана система лінійна, тому застосуємо принцип суперпозиції;
- перехідна характеристика системи (реакція на одиничну функцію (функцію Хевісайда) відома і дорівнює (2):

- вплив інновацій $Y_{ex}(t)$ на систему відбувається у моменти подій стаціонарного пуассонівського потоку з інтенсивністю λ (дискретний час);

- розглянемо дві моделі впливу: лінійну (а) та експоненційну (б):

а) у вигляді незалежних від потоку величин розподілених за нормальним законом $N(\mu > 0, \delta < 3\mu)$;

б) у вигляді незалежних величин α_i , які розподілені за законом Пуассона з інтенсивністю, що експоненційно залежить від часу (прикладом експоненційного характеру інновацій є емпіричний закон Мура). Тоді зазначений сигнал можна надати через суму функцій Хевісайда:

$$Y_{ВХ}(t) = \sum_i \alpha_i h(t - t_i'), \tag{3}$$

де $h(t)$ – функція Хевісайда, t_i' – початок i -тої події, α_i – i -те прирощення.

Тоді для визначення реакції системи $Y_{вих}(t)$ за відомим значенням вхідної дії використаємо метод інтегралу Дюамеля [2] і подамо вихідний сигнал як:

$$Y_{ВИХ}(t) = Y_{ВХ}(0)f(t) + \int_0^t \frac{dY_{ex}(\tau)}{d\tau} f(t - \tau) d\tau = Y_{ВХ}(0)f(t) + \int_0^t \frac{d}{d\tau} (\sum_i \alpha_i h(t - t_i')) f(t - \tau) d\tau \tag{4}$$

З урахуванням того, що $\frac{d}{dt} h(t) = \delta(t)$ – функція Дірака

та $\int \delta(t - t') f(t) dt = f(t - t')$ отримаємо:

$$Y_{ВИХ}(t) = Y_{ВХ}(0)f(t) + \int_0^t \frac{d}{d\tau} (\sum_i \alpha_i h(t - t_i')) f(t - \tau) d\tau = \tag{5}$$

$$= Y_{ВХ}(0)f(t) + \sum_i \alpha_i \left(\int_0^t \delta(t - t') f(t - t') d\tau \right) = Y_{ВХ}(0)f(t) + \sum_i \alpha_i f(t - t_i').$$

Рис. 6. Реалізації пуассонівського потоку (лінійна модель), авторська розробка

Рис. 7. Реалізації пуассонівського потоку подій (експоненційна модель), авторська розробка

Результати чисельного моделювання реакції системи на вхідні дії наведено на рис.8 (лінійний вплив) та рис. 9 (експоненційний вплив).

Рис. 8. Результати чисельного моделювання реакції системи (лінійний вплив), авторська розробка

Рис. 9. Результати чисельного моделювання реакції системи (експоненційний вплив), авторська розробка

Отже, можемо зробити попередні висновки:

- рівень розвитку системи залежить від інтенсивності впровадження інновацій, а також від величини технологічного потенціалу, який закладено в інновацію;

- параметр r характеризує швидкість впровадження інновації, тобто є показником, що характеризує внутрішню здатність системи сприймати інновацію, з рис. 8, 9 випливає, що за певних значень r система не здатна досягти максимального технологічного потенціалу, тим самим система починає «накопичувати» технологічне відставання від темпів загального технологічного розвитку.

Аналіз еволюційного рівняння. У кожний момент часу зміну розвитку технології визначають наявний потенціал та швидкість впровадження. Модифікуємо рівняння (1) з урахуванням залежності від часу технологічного потенціалу і синтезуємо еволюційне рівняння розвитку системи:

$$\frac{d}{dt}f(t) = rf(t) \left(1 - \frac{f(t)}{P(t)} \right), \quad (6)$$

Визначимо $f(t)$, за умов $f(t_0) = f_0$. Маємо:

$$f'(t)P(t) = rf(t)(P(t) - f(t)) \Rightarrow f'(t)P(t) - rf(t)P(t) = -rf(t)^2, \quad (7)$$

Отримали класичне рівняння Бернуллі [2].

Розв'язок:

$$f(t) = \frac{1}{z} = \frac{1}{uv} = \frac{e^{r(t-t_0)}}{r \int_{t_0}^t \frac{e^{-r(t-t_0)}}{P(t)} dt + C}. \quad (8)$$

Константу C визначаємо за початкових умов:

$$C = \frac{1}{f_0}$$

Тоді:

$$f(t) = \frac{f_0 e^{r(t-t_0)}}{r f_0 \int_{t_0}^t \frac{e^{-r(t-t_0)}}{P(t)} dt + 1}. \quad (9)$$

Розглянемо функцію $P(t)$ (рис.3) у довільний момент часу t_k :

$$P(t_k) \cong \left\langle \sum_{j=1}^k \alpha_j \right\rangle, \quad (10)$$

де $\left\langle \sum_{j=1}^k \alpha_j \right\rangle$ – математичне сподівання значення k -тої події, k – кількість подій за час t_k .

Для моделі «а» (лінійний вплив): оскільки процес пуасонівський, то за час t_k у середньому настає $k = \lambda t_k$ подій (рис. 3), оскільки $t_k \cong N\langle \Delta t \rangle$, де $\langle \Delta t \rangle$ – математичне

сподівання тривалості події, $тс \langle \Delta t \rangle \cong \frac{1}{\lambda}$. Оскільки математичне сподівання суми випадкових величин дорівнює сумі математичних сподівань, а також з урахуванням того, що $\langle \alpha_1 \rangle = \langle \alpha_2 \rangle = \dots = \langle \alpha_k \rangle = \mu$ то слушним є:

$$P(t_k) \cong \left\langle \sum_{j=1}^k \alpha_j \right\rangle = \sum_{j=1}^k \langle \alpha_j \rangle = \mu k = \mu \lambda t_k. \quad (11)$$

Отже:

$$P(t) \cong \mu \lambda t \quad (12)$$

Для моделі «б» (експоненційний вплив): математичне сподівання:

$$\langle \alpha_j \rangle = \int_{(j-1)\langle \Delta t \rangle}^{j\langle \Delta t \rangle} e^{\gamma t} dt = \frac{1}{\gamma} e^{\lambda \langle \Delta t \rangle j} \left(1 - e^{-\gamma \langle \Delta t \rangle} \right) = \frac{1}{\gamma} e^{\frac{\gamma}{\lambda} j} \left(1 - e^{-\frac{\gamma}{\lambda}} \right) \quad (13)$$

$$P(t_k) \cong \left\langle \sum_{j=1}^k \alpha_j \right\rangle = \sum_{j=1}^k \langle \alpha_j \rangle = \frac{1}{\gamma} \left(1 - e^{-\frac{\gamma}{\lambda}} \right) \sum_{j=1}^k e^{\frac{\gamma}{\lambda} j} = \frac{1}{\gamma} e^{\gamma t} \quad (14)$$

Тоді для моделі «а»:

$$f_a(t) = \frac{f_0 e^{r(t-t_0)}}{rf_0 \int_{t_0}^t \frac{e^{r(t-t_0)}}{P(t)} dt + 1} = \frac{f_0 e^{r(t-t_0)}}{rf_0 \int_{t_0}^t \frac{e^{r(t-t_0)}}{\mu \lambda t} dt + 1} = \frac{\mu \lambda f_0 e^{r(t-t_0)}}{rf_0 e^{-rt_0} (Ei(rt) - Ei(t_0)) + \mu \lambda} \quad (15)$$

де $Ei(t)$ – спеціальна функція (інтегральна показникова), яку визначено рівністю.

$$Ei(x) = \int_{-\infty}^x \frac{e^t}{t} dt, x \neq 0$$

Результати моделювання для різних значень μ, λ, r наведено на рис. 10.

Для моделі «б» для $\lambda \neq r$:

$$f_b(t) = \frac{f_0 e^{r(t-t_0)}}{rf_0 \int_{t_0}^t \frac{e^{r(t-t_0)}}{P(t)} dt + 1} = \frac{f_0 e^{r(t-t_0)}}{\gamma rf_0 \int_{t_0}^t \frac{e^{r(t-t_0)}}{e^{\lambda t}} dt + 1} = \frac{f_0 (r - \gamma) e^{r(t-t_0)}}{\gamma rf_0 e^{-rt_0} (e^{(r-\gamma)t} - e^{(r-\gamma)t_0}) + r - \gamma} \quad (16)$$

За умови $\lambda \rightarrow r$:

$$f_b(t) \rightarrow \frac{e^{r(t-t_0)}}{r^2 (t - t_0)} \quad (17)$$

Результати моделювання наведено на рис. 11.

Таким чином отримано аналітичні співвідношення, які описують еволюцію технічної системи за умов впливу потоку інновацій для двох сценаріїв.

Модель «технологічного розриву». Проаналізуємо дві технічні системи S_1 та S_2 . Нехай на першу діє потік інновацій з параметрами $\lambda_1, \mu_1, \gamma_1$ на другу – $\lambda_2, \mu_2, \gamma_2, r_{1,2}$ – коефіцієнти сприйняття інновацій.

Рис. 10. Вхідна дія $P(t) = \lambda \mu t$ та реакція системи за різних значень μ, λ, r , авторська розробка

Рис. 11. Вхідна дія $P(t) = \frac{1}{\gamma} e^{-\gamma t}$, реакція системи за різних значень γ та r , авторська розробка

Технологічним відставанням називатимемо функцію:

$$\varepsilon(t) = \ln \frac{f_1(t)}{f_2(t)}, \quad f_1(t) > 0, f_2(t) > 0 \quad (18)$$

де $f_1(t)$ – реакція системи S_1 , $f_2(t)$ реакція системи S_2 .

Для моделі впливу «а» отримано співвідношення:

$$\varepsilon_a(t) = \ln \frac{\mu_1 \lambda_1}{\mu_2 \lambda_2} + \ln \frac{f_{01}}{f_{02}} + (r_1 - r_2)(t - t_0) - \ln \frac{r_1 f_{01} e^{-r_1 t_0} (Ei(r_1 t) - Ei(r_1 t_0)) + \mu_1 \lambda_1}{r_2 f_{02} e^{-r_2 t_0} (Ei(r_2 t) - Ei(r_2 t_0)) + \mu_2 \lambda_2} \quad (19)$$

Для умов:

$$f_{01} = f_{02}, r_1 = r_2 = r, r \neq \gamma, t \gg 0$$

отримуємо:

$$\varepsilon_a(t) \approx \ln(\mu_1 \lambda_1) - \ln(\mu_2 \lambda_2) \quad (20)$$

Технологічне відставання між двома системами пропорційне відношенню інтенсивностей впровадження інновацій, а також від їх якості, що безпосередньо визначає технологічний потенціал кожного нововведення.

Нехай на системи S_1 та S_2 з показниками $r_1 \neq r_2$ діють однакові потоки інновацій з характеристиками λ, μ . За результатами чисельного моделювання визначено, що за умови $r > 3\lambda$ система здатна цілком реалізувати технологічний потенціал інновацій (рис. 12).

Рис. 12. Залежність технологічного розриву від показника r , авторська розробка

Таким чином, за умов $r_1, r_2 > 3\lambda$, технологічний розрив між системами буде перебувати на постійному рівні. Для $r_1, r_2 < 3\lambda$ за результатами чисельного моделювання визначено, що:

$$\varepsilon_a(t) \sim (r_1 - r_2)t \quad (21)$$

Технологічне відставання за даного сценарію лінійно залежить від часу і від здатності систем сприймати інновації. Так, наприклад, за умови $r_1 > r_2$ відставання лінійно зростає.

Для моделі впливу «б» отримано співвідношення:

$$\varepsilon_6(t) = \ln \frac{f_{01}}{f_{02}} + (r_1 - r_2)(t - t_0) + \ln \frac{r_1 - \gamma_1}{r_2 - \gamma_2} - \ln \frac{y_1 r_1 f_{01} e^{-r_1 t_0} (e^{(r_1 - \gamma_1)t} - e^{(r_1 - \gamma_1)t_0}) + r_1 - \gamma_1}{\gamma_2 r_2 f_{02} e^{-r_2 t_0} (e^{(r_2 - \gamma_2)t} - e^{(r_2 - \gamma_2)t_0}) + r_2 - \gamma_2} \quad (22)$$

Асимптотика для $f_{01} = f_{02}, r_1 \neq r_2, \gamma_1 = \gamma_2 = \gamma, t \gg 0$ (початкові стани системи однакові, сприйняття інновацій різне, на обидві системи діє однаковий потік інновацій):

$$\varepsilon_6(t) \approx \ln \frac{r_2}{r_1} \quad (23)$$

Технологічний розрив в даному випадку є сталою величиною і залежить виключно від внутрішніх властивостей системи, а саме від здатності сприймати («абсорбувати») інновації.

Асимптотика для $f_{01} = f_{02}, r_1 = r_2 = r, \gamma_1 \neq \gamma_2, t \gg 0$, (початкові стани системи однакові, сприйняття інновацій однакове, на обидві системи діють різні потоки інновацій):

$$\varepsilon_6(t) \approx \ln \left(1 - \frac{\gamma_1}{r} \right) - \ln \left(1 - \frac{\gamma_2}{r} \right) - \ln \left(\frac{\gamma_1}{\gamma_2} \right) + (\gamma_1 - \gamma_2)t \quad (24)$$

Технологічний розрив для зазначеного сценарію залежить не лише від характеру інновацій, а й лінійно змінюється за часом.

Практичне значення отриманих результатів. Якщо за умовні технічні системи, на які діє потік інновацій, розуміти більш складні системи, такі як економіка, то без обмежень загальні висновки можна застосувати і до інноваційного розвитку країни. Тоді коефіцієнт r визначає загальну ефективність інноваційної політики, λ, μ – науково-технологічну ефективність та здатність імпортувати інновації (наприклад, через систему трансферу технологій).

Питання технологічного інноваційного розвитку є надзвичайно актуальним для України й будь-якої країни. Розбудова сучасної інтелектуальної економіки (або економіки знань) є безальтернативним шляхом розвитку, перебудова вимагатиме ефективного впровадження нових технологій, метою яких є зростання продуктивності виробництва, зменшення собівартості продукції та послуг, а отже і підвищення конкурентоспроможності на глобальному ринку. Рішенням є впровадження інновацій в усі без виключення сфери економіки, розуміючи нововведення, які сприяють підвищенню продуктивності. З іншого боку впроваджена інновація є завершеним продуктом інтелектуальної праці. В умовах кризи окрім вирішення нагальних проблем, важливою стратегічною задачею є збереження інтелектуального потенціалу. Адже саме він визначає інтенсивність створення та впровадження нових технічних рішень.

Отримані результати оперують трьома показниками: інтенсивність впровадження нових технологій, потенціал інновації (або нової технології) та швидкість впровадження. Проаналізуємо окремо кожен складову:

- *інтенсивність впровадження технологій*: інтенсивність впровадження визначає сукупність технологій, які доступні для впровадження, мають дві компоненти: ендогенну та екзогенну, тобто ті технології, які продукують в межах країни, та ті, які імпортують. Крім того, доступність та готовність для впровадження технологій без самого впровадження нічого не варті. Системі необхідно мати відповідну структуру, яка ефективно зможе генерувати, імпортувати та впроваджувати інновації. Такими інституційними одиницями у розвинених країнах є офіси трансферу технологій, які транспортують технологію безпосередньо до виробництва. Таким чином, з метою постійного накопичення та імплементації нововведень необхідно: максимально зберегти науковий потенціал, забезпечити тісну взаємодію між науковими установами та виробництвом, розбудувати екосистему створення інновацій, створити дієву систему трансферу технологій;

- *потенціал технологій*: є виключно внутрішньою властивістю технології, і залежить від конкретної сфери;

- *швидкість впровадження технологій*: характеризує внутрішню здатність системи забезпечувати ефективне впровадження технології. Яскравим прикладом неефективності впровадження сучасних технологій в Україні є затримка в 10 років із видачою ліцензій на третє покоління стільникового зв'язку. Швидкість впровадження є сукупною внутрішньою властивістю системи сприймати нове та адаптуватись до нових умов. На рівні країни цю властивість визначає професіоналізм та ефективність системи державного управління, регуляторні та тарифні бар'єри, наявність політичної волі, наявність стратегічного бачення розвитку держави.

Висновки. На макрорівні розвиток технічної системи можна визначити як послідовність S – подібних кривих, які характеризують реакцію системи на нововведення (інновації). Якщо відомі параметри умовної системи, а саме здатність абсорбувати/сприймати інновації та параметри вхідного потоку нововведень (інтенсивність та масштаб), то є можливим проаналізувати еволюцію за часом.

У випадку систем, які конкурують, можливо визначити відставання/випередження (технологічний розрив між системами), що обумовлений як внутрішніми характеристиками системи, так і параметрами вхідного потоку інновації, які діють на кожну систему окремо.

Проаналізовано розвиток системи за умови впливу потоку інновації у вигляді двох моделей: «а» – пуасонівського потоку подій з незалежними додатними прирощеннями, розподіленими за нормальним законом (лінійна модель); «б» – із експоненційно зростаючим коефіцієнтом впливу (експоненційна модель).

Вперше розроблено модель технологічного відставання (випередження) двох незалежних техніко-економічних систем, визначено залежність умовного розміру відставання від інтенсивності впровадження інновацій, потенціалу та швидкості імплементації нових технологій.

Математично формалізовано поняття технологічного відставання:

$$\varepsilon(t) = \ln \frac{f_1(t)}{f_2(t)}$$

де $f_1(t) > 0, f_2(t) > 0$ – умовні рівні розвитку систем. Отримана модель на основі розв'язку еволюційного рівняння має просту лаконічну форму.

Проаналізовано отримані результати з огляду проєкції на розвиток не лише технічних систем, зокрема, запропоновано послідовність дій щодо покращення позицій України як інноваційної держави.

1. *Асеев С.М., Кряжмский А.В.* Принцип максимума Понтрягина и задачи оптимального экономического роста // Труды Математического института им.В.А. Стеклова РАН. — 2007. — Т. 257. — С. 3-271.

Aseev S.M., Kryazhmskiy A.V. Printsip maksimuma Pontryagina i zadachi optimal'nogo ekonomicheskogo rosta // Trudy Matematicheskogo instituta im.V.A. Steklova RAN. — 2007. — T. 257. — S. 3-271.

2. *Гутер Р.С.* Дифференциальные уравнения: Учебное пособие для вузов / Р.С. Гутер, А.Р. Янпольский. — М.: Физматгиз, 1962. — 247 с.

Guter R.S. Differentsial'nye uravneniya: Uchebnoe posobie dlya vuzov / R.S. Guter, A.R. Yanpol'skiy. — М.: Fizmatgiz, 1962. — 247 s.

3. *Кондратьев Н. Д.* Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. — М.: Экономика, 2002. — 767 с.

Kondrat'yev N. D. Bol'shie tsikly kon'yunktury i teoriya predvideniya. — М.: Ekonomika, 2002. — 767 с.

4. *Нейман Л. Р.* Теоретические основы электротехники: в 2-х т. Учебник для вузов. Том I. — 3-е изд., перераб. и доп. / Нейман Л. Р., Демирчян К. С. — Л.: Энергоиздат. Ленингр. отд-ние, 1981. — 536 с.

Neyman L. R. Teoreticheskie osnovy elektrotekhniki: v 2-kh t. Uchebnik dlya vuzov. Tom I. — 3-e izd., pererab. i dop. / Neyman L. R., Demirchyan K. S.— L.: Energoizdat. Leningr. otd-nie, 1981. — 536 s.

5. *Николис Дж.* Динамика иерархических систем: Эволюционное представление / Пер. с англ. Предисл. Б. Б. Кадомцева. — М.: Мир, 1989. — 488 с.

Nikolis Dzh. Dinamika ierarkhicheskikh sistem: Evolyutsionnoe predstavlenie / Per. s angl. Predisl. B. B. Kadomtseva. — М.: Mir, 1989. — 488 s.

6. *Понтрягин Л.С.* Математическая теория оптимальных процессов / Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., Гамкрелидзе Р.В., Мищенко Е.Ф., 4-е изд., стереотипное. — М.: Наука, 1983. — 393 с.

Pontryagin L.S. Matematicheskaya teoriya optimal'nykh protsessov / Pontryagin L.S., Boltyanskiy V.G., Gamkrelidze R.V., Mishchenko E.F., 4-e izd., stereotipnoe. — М.: Nauka, 1983. — 393 s.

7. *Харрод Р. Ф.* К теории экономической динамики / Р. Ф. Харрод; Пер. с англ. И.К. Дашковского, Под ред. Л.П. Куракова. — М., 1959. — 160 с.

Kharrod R. F. K teorii ekonomicheskoy dinamiki / R. F. Kharrod; Per. s angl. I.K. Dashkovskogo, Pod red. L.P. Kurakova. — М., 1959. — 160 s.

8. *Шумпетер Й.* Теория экономического развития / А. Г. Милейковский, В. И. Бомкин. // Теория экономического развития: (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры). — М.: Прогресс, 1982. — С. 5-35.

Shumpeter Y. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya / A. G. Mileykovskiy, V. I. Bomkin. // Teoriya ekonomicheskogo razvitiya: (Issledovanie predprinimatel'skoy pribyli, kapitala, kredita, protsenta i tsikla kon'yunktury). — М.: Progress, 1982. — S. 5-35.

9. *Clayton M.* Production And Operations Management Vol. I. No. 4. Fall 1992 Exploring The Limits Of The Technology S-Curve. Clayton M. Christensen Prinred In U.S.A.

10. *Dan Andrews.* The Future Of Productivity/ Dan Andrews, Chiara Criscuolo And Peter N. Gal. Main Background Papers Frontier Firms, Technology Diffusion And Public Policy: Micro Evidence From OECD Countries

11. *Cauer, W.* Synthesis of Linear Communication Networks, McGraw-Hill, New York, 1958.

12. *Ilya Prigogine.* ORDER OUT OF CHAOS Man's new dialogue with nature Heinemann. /Ilya Prigogine, Isabelle Stengers, London. 1984.

13. *Jan Fagerberg.* Technology and International Differences in Grows Rates. Journal of Economic Literature, Vol.32, No. 3. (Sep., 1994), pp. 1147-1175.

14. *Kurzweil R.* The Age of Spiritual Machines: When Computers Exceed Human Intelligence. New York: Viking. 1999.

15. *Kurzweil. R.* Moore, and Accelerating Change. Ilkka Tuomi Visiting Scientist Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies Working paper, 27 August 2003.

16. *Mariano Nieto*. Performance analysis of technology using the S curve model: the case of digital signal processing (DSP) technologies/ Mariano Nieto, Francisco Loperz Technovation, 18(6/7) (1998) 439-457

17. *Moore G.E.* Progress in Digital Electronics, Technical Digest of the Int'l Electron Devices Meeting, IEEE Press, 1975, p. 13.

18. *Shahzad Ansari*. Inter-generational transitions in socio-technical systems: The case of mobile communications/Shahzad Ansari, Raghu Garud. Original Research Article. Research Policy, Volume 38, Issue 2, March 2009, Pages 382-392.

19. *Solow R.M.* A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics. — 1956. — February Vol.70, No.1. — P. 65-94

20. *Vernor Vinge*. The Coming Technological Singularity: How to Survive in the Post-Human Era, Department of Mathematical Sciences, San Diego State University// VISION-21 Symposium sponsored by NASA Lewis Research Center and the Ohio Aerospace Institute, March 30-31, 1993. A slightly changed version appeared in the Winter 1993 issue of Whole Earth Review.